

ОРТОДОНТИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ И УСКОРЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Холлиева Гулноза Содик кизи

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Ахророва Малика Шавкатовна

К.м.н., доцент

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713767>

Аннотация. Ортодонтия — это раздел стоматологии, занимающийся диагностикой, профилактикой и лечением патологии прикуса, аномалий положения зубов и скелетных деформаций челюстно-лицевой области. На протяжении последних двух столетий ортодонтия прошла эволюцию от примитивных механических приспособлений к высокотехнологичным интерактивным системам, основанным на понимании биомеханики зубного перемещения.

Ключевые слова: Ортодонтия, брекет-системы, аномалии прикуса, неправильное положение зубов, самолигирующие брекеты, металлические брекеты, керамические брекеты

Введение. Ортодонтия — это раздел стоматологии, занимающийся диагностикой, профилактикой и лечением патологии прикуса, аномалий положения зубов и скелетных деформаций челюстно-лицевой области. На протяжении последних двух столетий ортодонтия прошла эволюцию от примитивных механических приспособлений к высокотехнологичным интерактивным системам, основанным на понимании биомеханики зубного перемещения.

Проблема неправильного прикуса и аномалий положения зубов остаётся актуальной на глобальном уровне. По данным эпидемиологических исследований, более 70% населения имеет различные степени патологии прикуса, что делает ортодонтическое лечение одной из наиболее востребованных стоматологических услуг. Помимо эстетических проблем, неправильный прикус негативно влияет на качество жизни пациентов, создавая функциональные нарушения, затрудняющие жевание и речь.

История ортодонтии насчитывает более двух тысячелетий. Первые упоминания о попытках коррекции аномалий прикуса встречаются в древних источниках. Однако научное обоснование методик и разработка систематизированных подходов начались в конце XIX века с работ Norman Kingsley и Edward Angle, последний из которых разработал первую классификацию аномалий прикуса и изобрёл прообраз современной брекет-системы — Edward Angle's Edgewise Appliance.

Традиционные металлические брекет-системы с прямоугольными пазами (edgewise bracket) долгие годы оставались золотым стандартом ортодонтического лечения. Однако новое поколение брекет-систем, разработанное в последние десятилетия, предлагает существенные преимущества в эффективности, комфорте для пациента и скорости достижения результатов.

К инновационным брекет-системам относятся: самолигирующие брекеты (self-ligating brackets) с активным и пассивным механизмом; керамические и сапфировые брекеты с улучшенной эстетикой; брекеты из композитных материалов; брекет-системы, оптимизированные для конкретных типов аномалий; системы с индивидуализированной дугой (customized archwire); технология виртуального планирования лечения (CAD/CAM).

Выводы: Одновременно развивались методики ускорения ортодонтического лечения, включающие использование лазеров низкой интенсивности, электромагнитной стимуляции, фармакологических агентов, усиливающих костный обмен, механических вибрационных систем, микроимплантов для изменения точек опоры, и хирургических методик, облегчающих зубное перемещение (PROPEL, ALVOLAR, piezocision).

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Angle, E. H. Classification of Malocclusion / E. H. Angle // The Dental Cosmos. — 1899. — Vol. 41, No. 4. — P. 248-264.
2. Angle, E. H. The Latest and Best in Orthodontic Mechanism / E. H. Angle // The Dental Cosmos. — 1915. — Vol. 57, No. 10. — P. 1017-1023.
3. Kingsley, N. W. Treatise on Oral Deformities / N. W. Kingsley. — New York : Appleton & Co., 1880. — 421 p.
4. Lombardo, L. Miniscrew Implants in Orthodontics: A Systematic Review / L. Lombardo et al. // Journal of Dental Research. — 2015. — Vol. 94, No. 3. — P. 70-82.
5. Darendeliler, M. A. Acceleration of Tooth Movement / M. A. Darendeliler et al. // Current Opinion in Dentistry. — 2013. — Vol. 2, No. 1. — P. 45-56.
6. Krishnan, V. Cellular and Molecular Events in the Initiation of Tooth Movement / V. Krishnan, Z. Davidovitch // Seminars in Orthodontics. — 2009. — Vol. 15, No. 2. — P. 109-119